

P.Johannes Heim MSF

Beiträge zur Morphologie und
Physiologie der *Iris sibirica* L.

Kollegium Nuolen
CH-8855 Wangen(SZ)

Motto

Betrachtet die Lilien des Feldes,
wie sie wachsen!
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht;
ich aber sage euch, dass auch Salomo
in all seiner Pracht nicht gekleidet war
wie eine von diesen.

Matthäus 6, 28-29.

Vorwort

Die Sibirische Schwertlilie (*Iris sibirica* L.) gilt wohl allgemein als eine der schönsten Wildpflanzen der Schweiz. Nicht etwa an schwer zugänglichen Orten hat sie ihre Wurzeln ins Erdreich geschlagen, sondern sie wächst zu 90 % in Gegenden von 300 bis 600 m ü.M. und ist somit jedem Menschen erreichbar, sei es zur Bewunderung oder auch zur Befriedigung der Raffgier.

Ich erinnere mich, wie Autofahrer ihre Kofferräume mit der blauen Pracht vollstopften und mir kurz darauf von Zürich telefoniert wurde, dass "meine" Schwertlilien an der Bahnhofstrasse zum Kauf angeboten würden. Auch galt ein Strauss blauer "Ilgen" als vorzüglicher Schmuck der Heiligenbilder, die besonders im nahen Lachen zur Fronleichnamsprozession auf dem Balkon oder auf dem Fenstersims postiert wurden.

Zum Glück wurde durch die Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz vom 27. Dez. 1966 die Sibirischen Schwertlilien unter Schutz gestellt, sodass es mir möglich war, durch Aufrufe in der Lokalpresse die Besucher des Nuoler Rieds vom Pflücken der ohnehin schnell verblühenden blauen Schönheit abzuhalten. Heutzutage nehmen nur noch "Ausländer", ob der Pracht eines blühenden *Iris-sibirica*-Feldes verblüfft, einige Blütenstengel als Andenken mit nach Hause.

Es wird den Leser nicht erstaunen, wenn ich diese herrliche Pflanze, die ja vor meiner Haustür zu Aber-tausenden blüht, eingehend studiert und die Ergebnisse mit denen weiterer Autoren verglichen habe.

Kollegium Nuolen, im Januar 1982 P. Johannes Heim MSF.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Das Forschungsgebiet
2. Der Typus der *Iris sibirica* L.
- 3.1. Das Rhizom
- 3.2. Von der Giftigkeit des Rhizoms
- 4.1. Die Laubblätter
- 4.2. Die Blattbreite
- 4.3. Die Blattlänge
- 4.4. Schutz gegen Schneckenfrass
- 4.5. Wachstumsgeschwindigkeit
- 4.6. Die Blattstruktur
- 5.1. Der Blütenspross
- 5.2. Die Blütenscheide
- 5.3. Die Blütenstiele
- 6.1. Die Blüte und ihre Entfaltung
- 6.2. Die Form der äusseren Tepalen
- 6.3.1. Das Saftmal
- 6.3.2. Seine Bedeutung?
- 6.4. Die Proportion zwischen Platte und Nagel
- 6.5. Form, Grösse und Stellung der inneren Tepalen
- 6.6. Der Stylus
- 6.7. Das Stigma
- 6.8. Das Androeceum
- 6.9. Blütenanzahl pro Stengel
- 6.10. Das Erblühen am gleichen Stengel
- 6.11. Die Blühdauer einer Einzelblüte
- 6.12. Die Farbe der Blüte
- 6.13. Das Verwelken
- 6.14. Die Blütezeit
- 7.1. Wachsen und Verfärben der Fruchtkapsel
- 7.2. Die Breite der Fruchtkapsel
- 7.3. Die Länge der Fruchtkapsel
- 7.4. Die Proportion der Länge zur Breite
- 8.1. Wachsen und Reifen des Samens
- 8.2. Form des Samens
- 8.3. Das spezifische Gewicht des Samens
9. Abnormitäten
10. Zusammenfassung
11. Literaturverzeichnis
12. Dank

1. Das Forschungsgebiet

Es liegt am Südufer des Zürcher Obersees, im Hoheitsgebiet des Kantons Schwyz, erstreckt sich zwischen den Marchdörfern Lachen und Nuolen und beherbergt als teilweise unberührtes Flachmoor botanische und zoologische Kostbarkeiten, wie zum Beispiel 17 Orchideen-Arten, dichte *Iris-sibirica*-Felder, Kiebitz- und Brachvogel-Brutgebiet usw. Das eigentliche Schutzgebiet, errichtet am 5. Mai 1980, erstreckt sich über eine Uferzone von ca. 40 ha. Als Pufferzonen gegen die Fettwiesen und Maisfelder gelten ca. 2,5 m breite Kieswege und Schafweiden. Der zum See abschliessende Schilfsraum wird durch eine 150 m breite Wasserschutzzone geschützt, in der das Befahren durch Boote aller Art untersagt ist; lediglich Fischerboote mit abgestelltem Motor dürfen diese Zone befahren. Die südlich angelagerte Landschaftsschutzzone von der Grösse eines Quadratkilometers erlaubt Kiebitzen und Brachvögeln, ihre Küken auf abgemähte Wiesen zu führen, wo sie genügend Nahrung finden.

Abb. 1

2. Der Typus der Iris sibirica L.

KOMAROV, V. L. verwies in seiner Flora URSS, Bd. IV: 519 ff. auf den Typus der *Iris sibirica* L., der im Herbarium des Britischen Museums in London aufbewahrt sei. So hoffte ich, durch die damit verbundene Diagnose mit einem Autor wie LINNE die Population im Nuoler Ried zu vergleichen. Doch nach Erkundigung bei der Direktion des Britischen Museums wurde mitgeteilt, dass eine ausführliche Diagnose nicht bestehe, denn die etwa 7000 Pflanzenarten, die LINNE in der "Species Plantarum" im Jahre 1753 zum ersten Mal durchgehend mit der binären Nomenklatur versehen habe, seien im Hortus siccus Cliffortianus zusammengefasst und im Britischen Museum aufbewahrt. Als Typus gelte das Herbarexemplar.

Leider erlaubt ein Herbarexemplar, bei dem der Wurzelstock fehlt, und wo eine nähere Analyse der Blüte unmöglich ist, nur einige wenige Vergleiche mit Exemplaren aus dem Nuoler Ried (in der Folge auch mit N.R. abgekürzt).

Eine Kurzdiagnose gibt DYKES, W. R. in seinem Werk "The Genus *Iris*" an. Ich lasse sie hier folgen.

Diagnos von *Iris sibirica* L.:

Iris sibirica Apogon : rhizoma gracile, dense caespitosum; folia utrinque glaucescentia; caulis fistulosus, foliis longior; spathae multiflorae; pedicelli longi, inaequales; capsula brevis, rotundata, lateribus valde convexis; semina magna, tenuia, compressa, suborbicularia.

Abb. 2

Das Herbarexemplar der *Iris sibirica* L. aus dem Hortus Siccus Cliffortianus, aufbewahrt im Britischen Museum, London.

3.1. Das Rhizom

Diagnosis: rhizoma gracile, dense caespitosum

Der Wurzelstock besteht aus einem meist weit verzweigten Rhizom, das 2 bis 7cm horizontal unter dem Erdboden verläuft. Die weissgelbe Grundachse, mit einem Durchmesser von nur 6 bis 10mm, ist von verdorrten Blattfaserresten früherer Jahre bedeckt und verleiht ihr ein pelzähnliches Aussehen, sodass scheinbar ein Durchmesser von 17 bis 20mm vorgetäuscht wird (Abb.6). Der Rhizomunterseite entwachsen ca. 1mm dicke Zugwurzeln, in die feine Faserwurzeln münden, wodurch ein dichtes Wurzelwerk entsteht. Nur an den Enden der kurzen, verzweigten Rhizomteile wachsen oberseits grundständige Blätter, sodass in der Mitte eines runden, ovalen oder auch hufeisenförmigen "Wurzelhorstes" (Abb.3 u.4) auch andere Pflanzen, wie *Equisetum palustre* L., *Potentilla erecta* (L.) Rauschel (P. *Tormentilla* Necker) u.a. ihren Platz einnehmen. Das abgebildete Rhizom (Abb.5) entnahm ich am 17. Okt. 1979 dem N.R.; an den 39 Enden wuchsen 180 Blätter, aber nur an einem einzigen Ende wuchs ein Blütenstengel mit drei Fruchtkapseln. Die Gesamtlänge des Wurzelstockes betrug 227cm und das Ausmass ergab 25cm x 20cm. Das Mittel von 49 gemessenen *Iris-sibirica*-Horsten betrug 54cm x 30cm. Das Maximum erreichte ein Horst von 200cm Länge und 150cm Breite; das Minimum lag bei 20cm x 20cm.

Entfernt man die Blattreste sowie die Zugwurzeln vom eigentlichen Rhizom, so entsteht wegen der Anfänge der Zugwurzeln jeweils eine kreisförmige Vertiefung (Abb.7 u.8), auf der Oberseite dagegen eine Riffelung, hervorgerufen durch die Ansätze der Blätter. Während DYKES und KLEIN ebenfalls die Blattüberreste erwähnen, weiss HEGI vom Rhizom nur die Eigenschaft "mässig dick und kurz kriechend" und HESS-LANDOLT "dünn" zu berichten.

Abb. 3

Kreisförmiger "Iris-sibirica-Horst", wie er im Nuoler Ried häufig angetroffen wird.

Abb. 4

Hufeisenförmige Horste.

Abb. 5

Das Rhizom eines ovalen "Horstes".
Die Gesamtlänge beträgt 227cm. Nur an
den peripheren Partien wachsen Blät-
ter und Blütensprosse.
(Nach Natur gezeichnet)

Vergr. 2x

Abb. 6

Rhizomabschnitt. Ueberreste früherer Blatteile bilden einen pelzartigen Ueberzug.

Vergr. 2x

Abb. 7

Unterseite eines vom pelzartigen Ueberzug befreiten Rhizomstücks. Deutlich sieht man die ringförmigen Ansätze der Zugwurzeln.

Abb. 8

Oberseite des vorhin gezeigten Rhizomabschnitts.
Deutlich treten die Ansätze der Blätter hervor.

3.2. Ist die Wurzel der Iris sibirica L. wirklich giftig?

Beim Studium des Rhizoms der I.s. (I.s.=Abkürzung für Iris sibirica!) taucht unwillkürlich die Vermutung auf, das Wurzelwerk enthalte giftige Stoffe.

In Studen (SZ) gilt die "Blaue Ilge" als giftig. Auch im Reusstal (AG) wehrte man sich gegen den Schutz der I.s. mit dem Slogan: Kein Schutz für die Giftpflanze! Auch Lehrer E. KESSLER, ein eifriger Verfechter des Naturschutzes, schrieb mir am 2.11.1966 anlässlich der Beobachtung von Frassspuren an Fruchtkapseln: "Bei der Giftigkeit der Pflanze verdient die Beobachtung vielleicht Beachtung." R. FAESI berichtet in seinem Roman "Herrschaft und Freiheit", (Bd. 1:112 f) von dem Gift, das die Kommunikanten am Buss- und Betttag 1776 in der Kirche Zwinglis im Abendmahlskelch entdeckt hatten. Die chemische Untersuchung konstatierte in der Tat eine Beimischung von spanischem Pfeffer, Stechapfel, S c h w e r t l i l i e n , Fliegengift und Arsenik. Im sog. "Hühnerauge Lebewohl" befindet sich unter anderen Stoffen auch Radix iridis.

Doch nach C. WEHNER "Die Pflanzenstoffe" (Jena 1929) kommen in den Rhizomen der Iridaceen weder Alkaloide noch organische Säuren vor. Nach W. KARRER "Konstitution und Vorkommen der organischen Pflanzenstoffe" (Basel 1958) enthalten die Rhizome Iridin, das aber keinerlei toxische Wirkungen auf den Menschen hat. Iridin, von WEHNER (Jena 1911) noch Irisin genannt, ist wohl ein Glukosid, das aber nicht aus Rhizomen der I.s. besteht, sondern aus denen von Iris germanica, pallida und florentina. Weil Iridin angenehm nach Veilchenduft riecht, gab man früher der Iris den Namen "Veyel-Wurtz" oder "Violwurtz". Im Kräuterbuch PEDACII DIOSCORIDIS (1610) ist zu lesen: "Alle Violwurtz hat die Kraft, dass sie wärmet, dünn und flüssig macht. Sie stillt und sänftiget den Husten.....In summa-die Violwurtz ist zu vielen Dingen gut." Als Panacee erhielt sie wohl auch den Namen Glückswurzel, wie aus Ostpreussen berichtet wird. Die Wurzel der I.s. ist also un-giftig!

4.1. Die Laubblätter

Diagnosis: Folia utrinque glaucescentia.

Die grundständigen, schwertförmigen, parallelnervigen Blätter sind beiderseits mit einer Wachsschicht überzogen, wodurch sie leicht blaugrau angehaucht erscheinen; zudem sind sie schraubenförmig um 45 bis 360 Grad gedreht und laufen gegen Ende spitz zu.

4.2. Die Blattbreite

Als Breite geben mehrere Autoren, wie BINZ (Ausgabe 1920), HEGI, KLEIN, ROTHMALER und SCHMEIL-FITSCHEN (1915) zwei bis sechs mm an, DYKES dagegen 6 bis 8,5mm, BINZ-BECHERER (1976) beschränkt sich auf die obere Limite von 10mm, und HESS-LANDOLT umfasst alle Breiten durch "weniger als 10mm". Der sog. Typus aus dem Herbar des LINNE (1753) enthält Blätter von vier mm und sechs mm.

Zählungen und Messungen im N.R. ergaben, dass nur sieben von 556 gemessenen Breiten zwei mm aufwiesen, aber 166 (30%) fünf mm!

Breiten der Laubblätter der Iris s. im Nuoler Ried									
Breite in mm	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Anzahl	7	56	124	166	119	65	14	5	556
%	1	10	22	30	22	12	2	1	100

Nach GREY-WILSON, der nach Natur zeichnete, besitzt ein Blatt die Breite von fünf mm, was der meist konstatierten Breite im N.R. entspricht. Die Höchstbreite von 10 mm (nach Binz-Becherer) fand ich nicht bestätigt, wogegen HESS-LANDOLT mit "weniger als 10 mm" 100% der Breiten des N.R. erfasst.

Für das N.R. gilt die Breite von 2mm bis 9mm.

4.3. Die Blattlängen

Verschiedene Autoren geben die Länge der Laubblätter der I.s. an. Vielleicht interessiert eine Zusammenstellung, die ich hier folgen lasse.

Autor	Länge in cm
BINZ	40-80
DYKES	36-72
ENCKE	70-100
FIORI	50-100
GARCKE	30-70(100)
HEGI	45-90(120)
HESS-LANDOLT	50-100
KLEIN	30-70
KOMAROV	50-80
ROTHMALER	30-80
Nuoler Ried	30-100

Als Termin zur Messung der Blattlängen wählte ich den Monat August, um ausgewachsene Blätter anzutreffen. Da im N.R. neben reinen Iris-sibirica-Beständen auch Vorkommen in Assoziation mit Schilf (*Phragmites communis* L.) und weiteren hohen Pflanzenarten vorgefunden werden, unterteilte ich die Messung in Blattlängen ohne Konkurrenz und in solche mit Konkurrenz.

Blattlängen von I.s. ohne Konkurrenz						
Blattlängen in cm	30	40	50	60	70	Total
Anzahl	3	10	42	28	1	84
%	4	12	50	33	1	100

Blattlängen von I.s. mit Konkurrenz								
Blattlängen in cm	40	50	60	70	80	90	100	105
Anzahl	3	2	-	2	12	7	7	1
%	9	6	-	6	35	20,5	20,5	1

Wie zu erwarten war, zeigte sich ein merklicher Unterschied. Während ohne Konkurrenz das Maximum mit 60cm erreicht war, stieg es mit Konkurrenz auf 100cm, resp. auf 105cm.

Die insgesamt 118 Messungen ergeben Längen von 30 bis 105cm.

Blattlängen der I.s. im Nuoler Ried										
Länge in cm	30	40	50	60	70	80	90	100	105	Total
Anzahl	1	13	44	28	3	12	7	7	1	113
%	2,5	11	37	24	2,5	10	6	6	1	100

Vergleicht man die Resultate des N.R. mit denen der angeführten Autoren, so lässt sich daraus schliessen, dass z.B. ENCKE sich damit begnügte, Blattlängen zu registrieren in Assoziation mit hohen Pflanzenarten, KLEIN aber es bevorzugte, Blattlängen von dichten Iris-sibirica-Beständen zu messen. ROTHMALER kommt dem Resultat des N.R. am nächsten.

4.4. Schutz gegen Schneckenfrass

Von jeher beobachtete ich, dass die Rote Wegschnecke (*Arion empiricorum*) sich nie an die Blätter der I.s. macht, wohl aber an die Blätter der *Iris Pseudacorus* L. Das Mikroskop lässt erkennen, dass beide Arten an den Seitenenden der Blätter nach unten gebogene, winzige Zähnchen tragen. Im Mittel sind diese 70μ lang und 30μ breit. Da aber beide Arten Blätter mit Widerhaken aufweisen, muss der Grund anderswo gefunden werden (Abb. 9 u. 10).

Das Mikroskop brachte auch hier die Lösung. Ausser den Widerhäkchen an den beiden Seitenenden der Blätter der I.s. besitzt j e d e Epidermiszelle auf der Cuticula eine runde, etwas nach unten gebogene Papille mit einem Durchmesser und einer Höhe von 7μ , eine Einrichtung, die sicher Schnecken aller Art fernhält (Abb. 11-13).

Vergr. 290x

Abb. 9

An den Seitenrändern der Blätter befinden sich winzige Widerhaken.

Vergr. 1357x

Abb. 10

Beachte die elegante Form eines Widerhäkchens!

Vergr. 210x

Abb. 11

Nicht nur an den Blatträndern befinden sich Häkchen, sondern auch auf der Cuticula einer j e d e n Epidermiszelle!

Recht gut kann der Nucleus(1) von der grösseren Papille neben dem Stoma(2) unterschieden werden.

1 2 Vergr. 89ox

Abb. 12

Die etwas nach unten geneigten Papillen sitzen auf jeder Aussenzelle und verhindern so das Aufsteigen von Schnecken.

Vergr. 55ox

Abb. 13

4.5. Wachstumsgeschwindigkeit der Blätter der I.s.

Meistens durchstossen Ende April die ersten Blätter den Riedboden. Ueber das Wachstumstempo orientieren 949 Messungen, die sich hauptsächlich über die Monate April und Mai erstrecken. Durchschnittlich wächst ein Blatt in 24 Stunden sechs mm in die Höhe. In den Stunden 6.00 bis 18.00 Uhr wuchs ein Blatt um ca. 75% der Gesamtlänge, der Rest wuchs in den Nachtstunden. Wie vorauszusehen war, trat mit der Erhöhung der Boden- und Lufttemperatur eine Beschleunigung des Wachstums ein. Stieg z.B. die Bodentemperatur um 1 Grad und die Wärme der Luft um 1,5 Grad, so verdoppelte sich die Geschwindigkeit. In einem Falle wuchs ein Blatt in 24 Stunden um 12,6 mm. Eine Verringerung der Bodenwärme hatte keinen Einfluss, ebenso wenig der Lufttemperatur, vorausgesetzt der 15. Mai war überschritten.

Nach der Blütezeit wachsen die Blätter weiter, sodass sie im Oktober den Blütenstengel übertragen.

Es stimmt eben die Diagnose: *caulis fistulosus, foliis longior*, nur bedingt! Also zur Blütezeit.

4.6. Die Blattstruktur der I.s.

Weil das Blatt beinahe lotrecht wächst, vermag das Licht gleichzeitig auf beide Blattseiten einzuwirken. Deshalb sind beidseits pro mm^2 ca. 120 Stomata.

Wie schon erwähnt, versperren unzählige Papillen den Schnecken den Weg.

Wie der beigefügte Querschnitt zeigt, verlaufen nach oben meist neun Hauptadern mit kleineren Zwischenadern. Die Hauptadern sind quer miteinander gleich Streben verbunden, wodurch eine grosse Festigkeit und zugleich eine Biegunsmöglichkeit garantiert werden. Zwischen den kleinen Adern besteht viel Raum, der so mit Luft gefüllt werden kann (Abb.14).

Vergr. 20x

Abb. 14

Eine mikroskopische Vergrößerung von 320x eines Querschnitts einer Hauptader zeigt, dass nach der Epidermis die dickwandigen Zellen des Sklerenchyms folgen, danach das Phloem und die grosslumigen Querschnitte des Xylems. Abwechselnd sind Hauptadern und Nebenadern mit genügend Sklerenchym ausgestattet, um dem Blatt den nötigen Halt zu geben (Abb.15).

Abb. 15

5.1. Der Blütenspross (caulis oder Blütenstengel)

Diagnosis: Caulis fistulosus, foliis longior.

Wohl kann man den Stengel als hohl bezeichnen, doch nimmt das Mark mit den Siebzellen und den Tracheen einen nicht geringen Raum ein. Die Epidermis ist mit einer leicht abwischbaren Wachsschicht, wie etwa bei *Salix daphnoides* überzogen. Vielfach ist der Stengel seitlich etwas angedrückt. Weil die Widerhäkchen fehlen, versucht ab und zu eine Rote Wegschnecke hinaufzuklettern.

Der Durchmesser des Stengels schwankt zwischen 3,0 und 5,0 mm. Das Mittel von 42 Messungen liegt bei 3,9 mm. DYKES zeichnet auf Tafel I(a) einen Durchmesser von 4,0 mm und GREY-WILSON einen solchen von nur 3,0 mm. DYKES kommt dem im N.R. konstatierten Durchmesser sehr nahe. Gegen den Monat August hin verfärbt sich der Stengel von oben nach unten allmählich ins Braune, wird später hart und steht straff aufgerichtet im Ried.

Bis zur Blütezeit überragt wirklich der Blütenstengel die Laubblätter um etwa 20 cm. Doch später wird er von den Blättern überragt.

5.2. Die Spathae (Blütenscheiden), auch Hochblätter

Diagnosis: Spathae multiflorae.

Ursprünglich umhüllen drei Spathae die Blütenknospe. Sie sind ca. 7 cm lang, führen noch Chlorophyll, und sind wie die Laubblätter mit Widerhäkchen versehen. Doch sobald die Blütenknospe sichtbar wird, verfaulen oder verdorren zwei der Spathae, sodass nur noch eine Blütenscheide vorhanden ist. Kurz vor der Entfaltung vertrocknet auch diese und wird wie die andern (Abb.16).

Abb. 16

Schon sind die drei Spathae verdorrt, während von den drei der unteren Blütenknospen nur noch eine Spatha sichtbar ist.

5.3. Die Blütenstiele (Pedunculi)

Diagnosis: Pedicelli longi, inaequales.

Die grünen Blütenstiele sind rund und markig. Ein winziger Hohlraum verbessert die Biegefestigkeit. Der Durchmesser variiert zwischen 1,7 und 3,0 mm. Das Mittel von 78 Messungen beträgt 2,0 mm. Die Diagnosis "inaequales" ist irreführend, denn die Länge nimmt mit jeder weiteren Blüte zu und ist nicht "beliebig". Stets besitzt die erste Blüte einen sehr kurzen Pedunculus, während z.B. die sechste Blüte einen solchen von 8,5 cm besitzen kann. Die ungleiche Länge stammt daher, dass jede weitere Blüte einen längeren Pedunculus aufweist. Nach DYKES bewegt sich die Länge zwischen 1,27 und 4 cm, nach GREY-WILSON zwischen 1 bis 4 cm. Nur DYKES bemerkt, dass sich der Blütenstiel mit jeder späteren Blüte verlängert. Im N.R. habe ich 40 Blütenstengel mit insgesamt 165 Blütenstielen genau gemessen.

Die Länge beträgt bei der 1. Blüte 1,32cm (Mittel 40 Ex.)
2. Blüte 4,00cm " " "
3. Blüte 6,00cm " " "
4. Blüte 7,00cm (Mittel 25 Ex.)
5. Blüte 8,00cm (Mittel 20 Ex.)
6. Blüte 8,50cm

Stiele befruchteter Blüten verfärben sich über weissgelb zu braun und schliesslich zu schwarz, während die Blütenstiele unbefruchteter Blüten sehr dünn und schwarz werden und meist abfallen, sodass man von der Anzahl der reifen Fruchtkapseln nicht auf die der Blüten schliessen darf!

Die beigefügten Ziffern
geben die Reihenfolge der
Entfaltung der Blüten an.
Deutlich erkennt man,
dass die beiden letzten,
kleinsten Fruchtkapseln
auch die längsten pedunculi
besitzen.

6.1. Vorgang des Entfaltens der Blüte der I.s.

Man vermag 4 Phasen beim Entfalten der Iris-sibirica-Blüte zu unterscheiden: Knospe, Spindel, Entfalten des ersten, äusseren Perigonblattes und die Entfaltung der beiden übrigen Perigonblätter.

Phase 1

Die zumeist schräg abstehende Knospe wächst aus der schon trockenhäutigen Spatha hervor und erreicht eine Länge von 70 mm.

Phase 2

Innerhalb 12 Stunden erweitert sich die Knospenmitte von 12 auf 45 mm, sodass die Form einer Spindel entsteht. Zugleich stellt sich die Knospe senkrecht, wodurch sie sich auf alle Seiten gut entfalten kann.(Abb.18).

Phase 3

In dieser wohl interessantesten Phase löst sich plötzlich das meist der Sonne zugewandte Perigonblatt von der Spindel und stellt sich waagrecht, senkt sich aber später nochmals um ca. 20 Grad. Der Vorgang wurde 94 Mal genauestens verfolgt. Am Morgen herrscht die Südostrichtung vor, gegen Mittag die Südrichtung und gegen Abend ebenfalls die Südrichtung (Abb.19).

Entfaltungsrichtung des 1. äusseren Perigonblattes.						
Zeit	6.00 bis 10.00 Uhr		10.00 bis 16.00		16.00 bis 21.00	
Entfaltungs- richtung in Prozenten	Osten	37	Osten	8	Südwesten	14
	Südosten	50	Südosten	16	Südosten	21
	Süden	13	Süden	76	Süden	65

Aus der Zusammenstellung geht hervor, dass der Sonnenstand einen nicht geringen Einfluss auf die Entfaltungsrichtung ausübt. Laborversuche zeigen, dass als auslösender Faktor die Wärme in Frage kommt.

Phase 2

Die Knospe hat sich zu einer Spindel erweitert und ist bereit, den Entfaltungsvorgang einzuleiten.

Abb. 18

Abb. 19

Phase 3

Soeben hat sich das erste Perigonblatt von der Spindel gelöst. Meistens ist es das der Sonne zugewandte Blütenblatt.

Phase 4

Das Zeitintervall zwischen dem Entfalten des ersten äusseren Perigonblattes und der beiden übrigen variiert zwischen 0 und 230 Minuten. Weil nur 50 Beobachtungen vorliegen, lässt sich der Grund dieser Zeitunterschiede nicht mit Sicherheit ausfindig machen. Doch scheint, dass äussere Perigonblätter, die im Knospenzustand mit gekräuseltem Rand ineinander gerollt waren, eine stärkere Spannung benötigten, als solche mit glattem Rand. So kann man annehmen, dass auch die Beschaffenheit des Perigonblattrandes einen Faktor darstellt, der das Zeitintervall zwischen Phase 2 und Phase 3 beeinflusst.

Nur BUXBAUM (Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas) berichtet über den Aufblühvorgang, der eine Viertelstunde beansprucht, was aber im N.R. nur ein einziges Mal beobachtet wurde. Der Durchschnitt beträgt bei 50 Blüten 20 Minuten.

Endlich zeigt sich die entfaltete Blüte in voller Pracht!

Abb. 20

6.2. Die Länge und Form der äusseren Perigonblätter.

Drei Autoren machen über die Länge der äusseren Perigonblätter nähere Angaben. GREY-WILSON (nach Zeichnung) berichtet von 49 mm, HEGI 46 bis 51 mm und HESS-LANDOLT von 40 bis 50 mm. Im Nuoler Ried scheint eine grossblumige Kolonie beheimatet zu sein, denn die Längen reichen von 40 bis 62 mm. 45 Messungen ergaben einen Durchschnitt von 52 mm, während andere Beobachter höchstens einen Durchschnitt von 49 mm melden.

HESS-LANDOLT würde mit 40 bis 50 mm nur ein Drittel erfassen, HEGI und GREY-WILSON ebenfalls. Für das N.R. gilt 40 bis 60 mm, wodurch 90% der äusseren Perigonblätter erfasst werden.

Die Form zerfällt in den unguis, eine stielförmige Verjüngung der Kronblattspreite und in die sog. lamina petali, einem breiten Teil, auch Platte genannt. Nach HEGI sind die äusseren Perigonabschnitte verkehrt eiförmig, was ich im N.R. kaum beobachtete, denn die grösste Breite befand sich stets in der Mitte, sodass ich elliptisch bis rund vorschlagen würde.

Mit der Breite der lamina petali beschäftigte sich HASLER, A. (1937) in "Eine neue Iris im aargauischen Reusstal" worin er die Breite von 20-25 mm angibt. Doch in Nuoler Ried bewegt sie sich zwischen 19 bis 31 mm. 60 genaue Messungen ermittelten einen Durchschnitt von 25 mm. Somit verläuft die Breite an der obersten Grenze der von HASLER beobachteten Breite. Ein neuer Beweis für die grossen Blüten im Nuoler Ried.

6.3.1. Das Saftmal

Die Perigonblätter anderer Iris-Arten sind kaum mit einem ausgeprägteren Saftmal ausgestattet, wie die der *Iris sibirica*. Deutlich durchziehen blaue Adern die weissen, gegen Ende meist blauen Tepalen. Bei näherem Zusehen lassen sich eine Medianader, zwei Costaladern und zwei Subcostaladern unterscheiden. In der Unguis-Zone laufen die fünf Adern parallel, doch danach spalten sie sich auf.

- a) Die Medianader verbleibt stets in der Mitte. Zwar löst sie sich ab und zu in eine unterbrochene Linie auf, doch immer durchzieht sie in der Mitte das Perigonblatt. Gegen Ende spaltet sie sich in drei Adern auf, die schliesslich mit ca. 15 Adern den Tepalenrand erreichen (Abb. 22).
- b) Die beiden Costaladern begleiten die Medianader bis gegen die Mitte der Lamina, verlassen sie dann in spitzem Winkel und beenden ebenfalls mit ca. 15 Kurzadern das Blütenblatt.
- c) Die Subcostaladern winkeln schon anfangs der Lamina seitlich ab und erreichen ebenfalls als 15 Kleinadern den Rand der äusseren Perigonblätter (Abb. 21).
- d) Die Intercostaladern füllen die Lücke zwischen den Costal- und Subcostaladern aus. Sie sind nicht mit den Hauptadern verbunden und entspringen in der Nähe der Costaladern.

Der Nagel
mit der
Tiger-
zeich-
nung.

Abb. 21

Die Platte mit der Medianader und mit den Costal-
Subcostal-und Intercostaladern.

Abb. 22

6.3.2. Die Funktion des Saftmals

Die Perigonadern sorgen durch den Flüssigkeitstransport in erster Linie für die Zellnahrung und den Turgor. Doch darf man die Funktion zweiter Ordnung als Saftmal nicht unerwähnt lassen. Misst man die Augenabstände der bestäubenden Insekten und die der Aderabstände, so ergibt sich eine Beziehung, die vielleicht für die Bestäubung und somit zur Fortpflanzung sehr wichtig ist. Die vorhin erwähnten Abstände gleichen sich auf den Zehntelsmillimeter! 67% der Aderabstände beziehen sich auf das Auge der Honigbiene. Obwohl KLEIN (1919) ausschliesslich der Hummel die Rolle der Bestäubung zuschreibt, gilt dies für das N.R. nicht. Meist trifft man Bienen an, selten Hummeln und Schmetterlinge.

Eine Biene wird durch das Saftmal zum Nektar geleitet.

Abb. 23

6.4. Proportion zwischen Nagel und Platte

Nur KLEIN veröffentlicht Angaben über die Proportion des unguis zur lamina petali der I.s. Er schreibt: "... plötzlich in einen etwa halb so langen Nagel verschmälerte, violett geaderte, hellblaue, bartlose Perigonblätter des äusseren Blattkreises...". Nach KLEIN gilt die Längenproportion Platte: Nagel wie 2 : 1. Von 35 Messungen im N.R. wiesen nur 2 Exemplare jene Proportion auf. Die vorgefundenen Masse lasse ich hier folgen.

Proportion von Platte zum Nagel im N.R.											
Proportion	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Anzahl	4	5	7	7	3	2	2	1	2	-	2

In 4 Fällen war die Platte genau so lang wie der Nagel, also 1:1 . 22 Mal war die Platte nur 1,1 bis 1,4 länger als der unguis. Im Durchschnitt verhielt sich die Proportion Platte zum Nagel wie 1,3 : 1 . Ein neuer Beweis, dass im N.R. die I.s. grosse Blütenblätter trägt.

Ein äusseres Perigonblatt der *Iris sibirica*

Nagel (unguis)

Platte (lamina)

Abb. 24

6.5. Form, Grösse und Stellung der inneren Perigonblätter

Ueber ihre Form äussert sich HEGI folgendermassen: "Innere Perigonabschnitte elliptisch bis verkehrt eiförmig, aufrecht..."

Was die Form betrifft, so verfügen auch sie über einen unguis. Seine Länge variiert zwischen 5 und 11 mm. Im Mittel ist er 7,5 mm lang und ab und zu mit einem Anflug gelber Farbpigmente versehen. Die anschliessenden lamina möchte ich lanzettlich bis elliptisch nennen und nicht elliptisch bis verkehrt eiförmig, weil stets die grösste Breite sich in der Nähe der Blattmitte befindet. Die totale Länge variiert zwischen 35 und 44 mm und beträgt im Durchschnitt 39 mm. Die Breite liegt zwischen 15 und 18 mm. HESS-LANDOLT beschränkt sich auf einen Vergleich mit den geflügelten Griffeln: "...die drei inneren (Perigonblätter) die Narben weit überragend...". Auch KLEIN zieht einen Vergleich mit den Griffeln: "...während die dunkler gefärbten des inneren Kreises aufgerichtet und länger und breiter als die Griffeläste sind..."

Die Stellung der inneren Perigonblätter zeigt auch das Alter der Blüte an. Denn am ersten Tag stehen sie schräg nach aussen, am zweiten und dritten aufrecht, am vierten dagegen neigen sie sich nach innen (Abb.25).

Abb. 25

6.6. Der Griffel (stylus)

Bei flüchtigem Hinschauen befinden sich drei Griffel in einer Blüte. Doch handelt es sich um e i n e n stylus. Er entwächst der Mittelachse des Fruchtknotens, ist von weissgelber Farbe und hohl. Bevor er sich in die drei Griffeläste verzweigt, beträgt seine Länge ca. 4 mm. Danach teilt er sich in drei dunkelblaue, von je zwei purpurnen Flügeln begleitete, elegant gebogene Aeste mit zwei Endlappchen. BUXBAUM weiss zu berichten, dass die Griffeläste 28 bis 34 mm lang und sechs bis zwölf mm breit sind (Abb. 26).

Doch im N.R. erreichen sie eine Länge von 28 bis 41 mm, wobei das Mittel von 34 mm die oberste Limite der Beobachtung von BUXBAUM darstellt.

Die beiden Endlappchen sind abgerundet und unregelmässig gezähnt bis gefranst. KLEIN und HEGI beschreiben die Form als stumpf, NEUMAYER als abgestutzt, während HESS-LANDOLT die beiden Zipfel der Narbenoberlippe auch als abgerundet, doch den Rand als fein gezähnt beschreibt. Mit Zuhilfenahme des Mikroskops aber entpuppt sich der Rand der Endlappchen nicht als gezähnt, sondern eher als gefranst bis unregelmässig gezähnt (Abb. 27 u. 28).

Abb. 26

Nach ca. vier mm verzweigt sich der weissgelbe Griffel in drei dunkelblaue, von je zwei purpurnen Flügeln begleitete Aeste.

Die beiden Endlapp-
chen sind abgerundet
und unregelmässig ge-
zähnt bis gefranst.

Abb. 27

Vergr. 200x

Abb. 28

Mit Zuhilfenahme des Mikroskops entpuppt sich der
Rand des Endlappchens nicht als gezähnt, sonder eher
als gefranst bis unregelmässig gezähnt.

6.7. Die Narbe (stigma)

Im proterandrischen Blütenstadium, das etwa 3 bis 12 Stunden dauern kann, liegen die schon beim Griffel beschriebenen Endläppchen etwas übereinander. Sie spreizen sich erst nach Ablauf des vormännigen Stadiums und geben dem dreieckigen Narbenläppchen mehr Raum, sodass es im darauffolgenden Zwitterstadium beim Insektenbesuch eher zurückgeschlagen werden kann. Dadurch werden die vom Insekt mitgeführten Mikrosporen an der Innenseite des mit ca. 200 drüsenartigen Haaren besetzten Narbenläppchens abgestreift. Beim Verlassen der Blüte wird der Pollen die Narbe nicht erreichen, weil dann das Lämpchen an den Griffel gedrückt wird (Abb. 29 u. 30).

Nach KLEIN (1919) und wohl nach den meisten Autoren scheint dadurch die Fremdbestäubung gesichert zu sein. Doch diese scheinbar sinnvolle Einrichtung gilt nur für den ersten Besuch einer Biene. Würde diese aber auf dem selben Weg die Blüte verlassen und danach zum zweiten äusseren Perigonblatt hinüberfliegen und danach zum dritten, dann erhielten die beiden Griffeläste Mikrosporen, die von der eigenen Blüte stammten. Die Bienen, ich konnte nur ihr Gehen längere Zeit beobachten, nehmen nicht mehr den gleichen Rückweg, sondern folgen dem Saftmal des Nagels, der sie zum Nagel nebenan und danach zum dritten leitet, ohne den Anflug über die falls. Für die Bienen scheint dieser Weg eine willkommene Zeitersparnis zu sein und zugleich verhindern sie damit eine Eigenbestäubung.

Die Innenseite des
Narbenläppchens ist
mit ca. 200 Narben-
papillen besetzt.

Abb. 29

Blüte im proterand-
rischen Stadium.
Die Endläppchen des
Griffels sind noch
etwas übereinander
und das Narbenläpp-
chen ist noch an
den Griffel ge-
presst.

Abb. 30

6.8. Das Androeceum (Staubgefäß)

Wie bei allen Iridaceen besteht das Androeceum aus nur drei staminae, die ja gegen Regen und Tau geschützt unter den Griffeln postiert sind. Nach HESSLANDOLT sind die Antheren etwa so lang wie die Filamente. Doch sind die Staubfäden meist um einen Drittel länger als die Antheren, deren Theken sich nach aussen öffnen, bevor sich die Blütenblätter entfalten. Es kommt vor, dass Bienen in die Blütenknospe eindringen, den Blütenstaub abstreifen und wieder verschwinden, ohne sich nach dem Nektar zu kümmern. Das proterandrische Blütenstadium beginnt schon vor der Entfaltung. Auch KLEIN berichtet, dass beim Oeffnen der Blüte die Theken bereits aufgesprungen seien. Als Bestäuber kommen, wie schon erwähnt, in der Hauptsache Bienen in Frage. Vermutlich ist das oft mit Wasser durchtränkte Ried den Hummeln als Brutbiotop nicht genehm. Auch begegnete ich schon Bienen, die in der Irisblüte übernachteten und in der Früh auf die inneren Tepalen krochen, um von dort fortzufliegen.

Soeben klettert eine Biene, die unter dem Griffel übernachtete, auf eine innere Tepale.

Abb. 31

Abb. 32

Querschnitt durch die Theken
der Anthere der *Iris sibirica*.
Deutlich sieht man die zwei-
mal zwei Pollensäcke, in de-
nen die Mikrosporen produziert
werden.

6.9. Blütenanzahl pro Stengel bei I.s. im Nuoler Ried

Was die Blütenanzahl betrifft, so kam ich bis 1948 nicht auf den Gedanken, an der Feststellung von HEGI (1 bis 3 Blüten) zu zweifeln, zumal ASCHERSON, HESS-LANDOLT und FIORI der gleichen Ansicht waren.

<u>Autor</u>	<u>Blütenanzahl</u>
FLEISCHER, J.G.: Baltische Flora, 1853	meist 2
GARCKE, A.: Illustrierte Flora, 1972	meist 2
GREY-WILSON: The Genus Iris, 1971	3, selten 2
KOMAROV: Flora U.R.S.S., 1935	2-3
ASCHERSON, P.: Synopsis der mitteleurop. Flora, 1905-1917	1-3
HEGI, G.: Flora von Mitteleuropa, 1939	1-3
HESS-LANDOLT: Flora der Schweiz, 1967	1-3
FIORI, A.: Nuova Flora analitica d'Italia, 1923	1-3
KLEIN, L.: Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen, 1919	1-3
GARMS, H.: Pflanzen und Tiere Europas	2-4
DYKES, W.R.: The Genus Iris, 1912	2-5
GREMLI, A.: Exkursionsflora der Schweiz, 1912	2-5

Doch als ich konstatierte, dass mehrere Stengel bis 14 Tage lang Blüten trugen, wurde ich stutzig und bezweifelte die Richtigkeit der Angaben, zumal ich herausgefunden hatte, dass im Mittel eine Blüte nur 2 Tage und 12 Stunden offen war.

Vorerst begegnete ich überhaupt keinem Stengel mit nur einer Blüte, wohl aber solchen mit vier und fünf Blüten. Um zu einem Urteil mit hohem Signifikationsgrad zu kommen, wurden 1149 Blütenstengel der I.s. nach der Blütenanzahl untersucht. Das Ergebnis sei hier mitgeteilt.

Anzahl der Blüten	1	2	3	4	5	6	7	Total
Anzahl der Exemplare	2	285	436	305	97	15	7	1149
In Prozenten	-	25	38	27	8	1	1	100

Für das Nuoler Ried würde ich 2-7 Blüten pro Stengel vorschlagen, weil damit 100% erreicht würden.

Danach hatten FLEISCHER und GARCKE nur 25% der Blütenstengel erfasst, KOMAROV 53%, DYKES und GREMLI aber 98% !

Es ist leicht erklärlich, dass REDOUTE, ein berühmter Kupferstecher des vorigen Jahrhunderts, in "Les Liliacées" eine kolorierte Tafel der *Iris sibirica* mit drei Blüten darstellte und der Textschreiber (vermutlich de Candolle) die Pflanze als *Iris triflora* dem Beschauer vorstellte. Ende Mai und Anfang Juni trifft man sehr viele Blütenstengel mit drei Blüten an, aber meistens verschiedenen Alters.

6.10. Das Erblühen am gleichen Stengel der I.s.

Blütenstengel	1. Blüte	2. Blüte	3. Blüte	4. Blüte	Abstände(Tage)
Nr. 9	19. Mai	22. Mai	25. Mai	29. Mai	3 3 4
Nr. 10	21. Mai	23. Mai	25. Mai	31. Mai	2 2 6
Nr. 11	25. Mai	27. Mai	31. Mai	31. Mai	2 4 -
Nr. 1	27. Mai	29. Mai	30. Mai	31. Mai	2 1 1
Nr. 3	28. Mai	31. Mai			3 - -

Beim Blütenstengel Nr. 11 begegnet man dem seltenen Fall, dass zwei Blüten sich zur selben Zeit öffnen; meistens geschieht dies in einem Abstand von 2,5 Tagen.

Das Alter einer Irisblüte kann an der Stellung der inneren und äusseren Perigonblätter bestimmt werden.

Schema einer Blüte der I.s. am ersten Tag.

Die inneren Perigonblätter (P_2) sind nach aussen geneigt.

Die äusseren Perigonblätter (P_1) bieten durch ihre Stellung eine günstige Landemöglichkeit für Insekten dar.

G-Griffel; M=Mittelachse

Doch in den ersten Stunden ist das Narbenläppchen an die Unterseite des geflügelten Griffels gepresst (Proterandrisches Blütenstadium).

Am zweiten Tag stehen die P_2 beinahe senkrecht.

Aber die äusseren Perigonblätter neigen sich nach unten.

Auch das Narbenläppchen steht nun ab und ermöglicht die Befruchtung.

Am dritten Tag beugen sich die äusseren Perigonblätter

sogar rückwärts, was einen Anflug der Insekten erschwert.

Abb. 33

Iris-Blüte am dritten Tag

Die Abendsonne verwandelt das zarte Kleid der *Iris sibirica* in ein entzückendes Purpur. In der Mittagssonne dagegen war die Blüte blau!

6.11. Blühdauer einer Einzelblüte der I.s.

Nur HEGI befasst sich mit der Blühdauer mit der Bemerkung "Blüte vergänglich".

Sie dauert von der Entfaltung des ersten äusseren Perigonblattes bis zu den Verwelkungserscheinungen. Es gelang, 40 Mal diesen Vorgang genau zu verfolgen. Boden- und besonders die Lufttemperatur scheinen einen grossen Einfluss auf die Blühdauer zu haben, denn bei einer Bodentemperatur von nur 14 Grad und bei einer Lufttemperatur von 17 Grad betrug die Blühdauer volle 94 Stunden, also beinahe 4 Tage, während sie bei einer Bodentemperatur von 17 Grad und einer Lufttemperatur von 26 Grad nur 45 Stunden dauerte, also kaum zwei Tage!

Maiblüten (19.5. bis 31.5) weisen ein Maximum von 94 Stunden und ein Minimum von 54 Stunden auf. Das Mittel von 26 Blüten ergab 71 Stunden, also drei Tage. Juni-blüten dagegen variieren zwischen 58 und 42 Stunden. Daraus resultiert ein Mittel von nur 1,83 Tagen. Je höher die Temperatur, um so kürzer ist die Dauer einer Irisblüte.

6.12. Die Farbe der Blüten der Iris sibirica.

Die Blüte hinterlässt einen blauen Farbeindruck. Daher stammen die Namen, wie Blauschwertel, Blaue Gilge, Blaue Schwertlilie und Blaue Ilge. SCHMEIL-FITSCHEN entschied sich für Violett und BINZ (1920) für Hellblau. Analysiert man aber die Farbe für die verschiedenen Blüten- teile, so vermag man deutliche Farbunterschiede fest- zustellen.

a) Die Farbe der äusseren Perigonblätter.

Als Grundfarbe dominiert ein Weiss, das in der Nagel- gegend mit hellem Ocker und am Ende der Platte mit ei- nem Hell- bis Dunkelblau belegt ist. Durch das Ockergelb des Nagels beeinflusst, sind seine Adern violett bis purpurn, während die der Platte in einem dunklen Blau erscheinen. Wegen der Zartheit der beinahe durchsichtigen falls und standards vermag die Abendsonne die gesamte Blüte in ein faszinierendes Purpur zu tauchen.

b) Die Farbe der inneren Perigonblätter.

GARCKE (1972) sieht ihre Farbe als violett an, BINZ (1970) aber als hell- bis violettblau. Am Ta- geslicht sind sie blau mit dunkelblauen Adern.

c) Die Farbe der geflügelten Griffel.

Sie unterscheiden sich von den Perigonblättern durch ihre vio- lette Farbe. Nur der Kamm, der eigentliche Griffel, ist von blauer bis dunkelvioletter Farbe.

Abb. 34

Stets behält der Griffel sein Hellviolett.

Eine helle Variante mit reduziertem Blau.

Abb. 35

Eine dunkelblaue Variante.

Abb. 36

6.13. Das Verwelken.

Solange die Blüten auf der Höhe ihres Lebens stehen, erfreuen sie durch ihre bezaubernde Pracht. Eine zusammengeschrumpfte Irisblüte wird nicht mehr beachtet, obwohl auch das Verwelken nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten abläuft. Nach ca. drei Tagen lässt der Turgor der „Tepalen“ nach. Die inneren Perigonblätter verlieren ihre Spannung, werden schlaff und fallen gegen die Mitte hin. Zugleich verringert sich auch der Turgor in den äusseren Perigonblätter, die sich vom Ende aufzurollen beginnen. Am längsten behalten die geflügelten Griffeläste ihre Form. Nun verlieren auch sie den Zellsaft und in einigen Tagen sind nur noch dürre Ueberreste vorhanden.

Abb. 37

Die „standards“ haben den Turgor verloren und neigen sich nach innen. Die „falls“ rollen sich auf. Nur die Griffel behalten ihre Form.

6.14. Die Blütezeit.

Die meisten Autoren einigen sich auf die Monate Mai und Juni. HESS-LANDOLT (1967) will wohl mit "später Frühling und früher Sommer" die gleichen Monate im Auge haben.

Doch BINZ-BECHERER (1973), GREMLI (1901) und LANDOLT in "Geschützte Pflanzen in der Schweiz" (1970) beschränken sich auf den Monat Juni. Auch die Belegexemplare aus den Herbarien der Universitäten stammen aus dem Monat Juni. Nur ein einziges Belegexemplar vom Juli trifft man an, und zwar vom 4. Juli 1864 aus Altenrhein.

Im Nuoler Ried blühen die ersten Exemplare um den 18. Mai herum. Als Ausnahmen gelten als frühestes Datum der 26. April 1981 und als spätestes der 26. Mai 1970. In voller Blüte findet man in der letzten Maiwoche und in der ersten Juniwoche grosse *Iris-sibirica*-Felder. Leicht lässt sich erklären, warum bei Grabs in 950m ü.M. die Blühzeit sich bis Ende Juni verschiebt. Denn E. THOMMEN übergab dem Herbar der Universität Basel erst Ende Juni ein Exemplar.

Als Blütezeit für die I.s. kommen schon die Monate Mai und Juni in Frage.

Abb. 38

7.1. Die Fruchtkapseln der I.s.

Diagnosis: capsula brevis, rotundata, lateribus valde convexis.

Wachsen und Verfärben der Fruchtkapsel der I.s.					
Datum	Zustand der Blüte	Länge der Fruchtkapsel in mm	Breite der Kapsel in mm	Proportion Länge: Breite Farbe	
19.6.63	Knospe	9,8	3,3	2,9:1	grün
21.6.63	Blüte offen	13,0	6,0	2,16	"
22.6.63	Bl. verwelkt	20,7	6,0	3,3	"
23.6.63	" "	22,6	7,0	3,2	"
24.6.63	" "	23,6	7,2	3,3	"
26.6.63	Bl. abgefallen	26,6	7,8	3,4	"
28.6.63	"	30,0	10,4	2,9	"
1.7.63	"	30,1	10,8	2,8	"
3.7.63		31,0	12,0	2,6	"
17.7.63		"	"	"	weissgelb
5.8.63		"	"	"	braun
20.8.63		"	"	"	"
27.8.63		"	"	"	schwarz
30.9.63		"	14,4	2,2	obere Hälfte aufge-spr

Aus der Tabelle geht hervor, dass der unterständige Fruchtknoten vorerst eine Länge von rund 10 mm und eine Breite von rund 3 mm aufweist. Nach der Befruchtung wächst das Gynaecium so rasch, dass beim Verwelkungsprozess der Perigonblätter die doppelten Ausmasse erreicht sind, nämlich 20,7 und 6,0 mm. Sind die Blütenblätter abgefallen, ist schon die dreifache Grösse vorhanden. Nach 14 Tagen wird das Wachstum gestoppt und nach weiteren 14 Tagen beginnt die Verfärbung vom Grün zum Weissgelb. Danach folgt die hellbraune Phase, die durch die dunkelbraune Phase nach etwa weiteren 14 Tagen abgelöst wird. Ende August ist die Fruchtkapsel schwarzbraun und im September springt jeweils die obere Naht der drei Fruchtblätter bis zur Hälfte auf und entlässt die hell- bis dunkelbraunen Samen.

Die zuerst grünen Frucht-
blätter wachsen in drei
Wochen zur endgültigen
Grösse heran.

Abb. 39

Danach verfärben
sie sich ins
Weissgelbe.

Abb. 40

Gegen Mitte August
wird die Fruchtkap-
sel braun.

Abb. 41

Mitte September sind
die Kapseln braunschwarz
und schon aufgesprungen.

Abb. 42

7.2. Die Länge der Fruchtkapsel

Einige Autoren haben auch die Länge der Fruchtkapsel veröffentlicht. Z.B. wird sie nach GREY-WILSON nur ca. zwei cm lang. Dagegen melden EBERLE und HEGI 3 cm, und HESS-LANDOLT kommt den Beobachtungen im Nuoler Ried mit drei bis vier cm am nächsten. Die im N.R. ermittelten Daten seien hier mitgeteilt. Es handelt sich um 100 Daten.

Längen der Fruchtkapseln der I.s. im Nuoler Ried

Länge in mm	15	20	25	30	35	40	45	50	Total
Anzahl	1	2	8	23	37	20	8	1	100
In Prozenten	1	2	8	23	37	20	8	1	100

GREY-WILSON würde nur etwa 3% erfassen, was vermuten lässt, dass eine Verwechslung mit der *Iris graminea* vorliegt.

EBERLE und HEGI würden 23% erfassen, wogegen HESS-LANDOLT mit 3-4 cm 80% der im N.R. festgestellten Kapsellängen sehr nahe käme.

Vorschlagen würde ich für das N.R. 2,5 bis 4,5 cm.

7.3. Die Breite der Fruchtkapsel

Ueber die Breite der Fruchtkapsel hat sich GREY-WILSON geäußert, und zwar indirekt, wenn er feststellt, dass die reife Kapsel zweimal so lang wie breit ist. 34 Messungen ergeben für das N.R. folgende Breiten:

Breiten der Fruchtkapseln der I.s. im N.R.

Breite in mm	6...9	10	11	12	13	14	15	Total	
Anzahl	1	2	2	5	11	9	3	1	34

Von 34 auf die Breite untersuchten Fruchtkapseln blieben 5 Exemplare unter 10 mm. 26 dagegen wiesen Breiten von 11 bis 15 mm auf.

7.4. Die Proportion zw. Länge und Breite der Fruchtkapsel

Weil GREY-WILSON, sowie DYKES (nach einer Zeichnung nach Natur in "The Genus Iris, Seite 21) die Proportion von Länge zur Breite wie 2:1 angeben, war auch diese Feststellung Gegenstand meiner Untersuchungen. Dazu wurden 85 Exemplare ausgemessen. Die Proportion 2:1 fand ich nur 7 Mal bestätigt, wogegen die Proportion 2,1:1 bis 3,4:1 69 Mal und 3,5:1 bis 4,1:1 sieben Mal vorkamen.

Für die Population der I.s. im N.R. würde ich eine Proportion der Länge zur Breite von 3:1 vorschlagen.

8.1. Wachsen und Reifen des Samens

Die kugeligen Samenanlagen wiegen 30,2 µg und wachsen nach der Befruchtung so schnell, dass sie nach 36 Tagen tausend Mal schwerer sind, also 31,5 milligramm.

Wie aus der Grafik zu ersehen ist, beginnt danach die Reife, wobei das Gewicht um die Hälfte absinkt. Denn um die Winterkälte durchstehen zu können, muss der Wassergehalt reduziert werden.

8.2. Form des Samens

Mit der Form beschäftigt sich die Diagnose.

Diagnosis: semina magna, tenuia, compressa, suborbicularia.

Nur HEGI (Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd. II: 391) beschreibt den einzelnen Samen der *Iris sibirica*.

"Samen mehr oder weniger abgeplattet, relativ klein, etwa 5 mm breit." Die Diagnose sieht die Samen als gross an und HEGI als klein. Doch an diesem relativen Begriff der Grösse wollen wir uns nicht stören.

Form: Meistens halbmondförmig, doch in ca. 5% treten auch andere Formen auf. Was die Breite angeht, so ist 5 mm zu wenig bemessen. 100 Untersuchungen ergaben folgendes Bild:

Breite des Samens der I.s.	
Unter	4,0 mm = 3%
Von 4,1 bis 4,9 mm	= 43%
Von 5,0 bis 5,9 mm	= 42%
Von 6,0 bis 6,6 mm	= 9%

Das Mittel ergab 5,8 mm, sodass für das N.R. die Breite des Samens von 4 mm bis 6,5 mm gilt.

Die Dicke des Samens beträgt im Mittel 1,6 mm.

8.3. Das spezifische Gewicht des Samens

Das spezifische Gewicht bewegt sich um 0,95. Entfernt man aber die äussere, in trockenem Zustand spröde Haut, so erhöht es sich auf etwa 1,2, weil sich zwischen der Samenhaut und dem eigentlichen Samen ein Luftraum befindet, der das "Schwimmen" im sumpfigen Biotop ermöglicht, was zur Artverbreitung beiträgt.

Wachsen und Reifen der Samen der *Iris sibirica* L.

Von 17 auf ihren Inhalt untersuchten Fruchtkapseln erhielt man kleine und grosse Samen. Die kleinen, ca. 2 mm lang und 1,5 mm breit, hatten in der Mitte eine bauchige Erhöhung, während die grossen die schon beschriebenen Eigenschaften besaßen. Die Zahl der kleineren Samen bewegte sich zwischen 117 und 23 (Mittel 74) und die der grossen zwischen 118 und 27 (Mittel 65). Ist es möglich, dass bei den kleinen die Befruchtung des sekundären Embryosackkerns unterblieb? Dies Problem wäre neben vielen andern noch zu lösen!

Abb. 43

9. Abnormitäten

Bei der Vielzahl der kontrollierbaren Blüten der *Iris sibirica* L. kamen im Nuoler Ried recht wenige Abnormitäten zur Beobachtung.

In morphologischer Hinsicht darf die albinotische Varietät dazu gerechnet werden, weil nicht nur die blaue Farbe fehlt, sondern stets auch die inneren Perigonblätter länger sind, als die der blau blühenden Exemplare. Eigenartigerweise vermehrt sich im N.R. und auch anderswo in der Schweiz die weisse Varietät nicht, obwohl reife Fruchtkapseln entstehen.

SCHWANINGER, L. (1980, briefl.) berichtet, dass er aus Samen weiss blühender I.s., die aus dem Bangserfeld (Ruggellerried) stammten, nach 5 Jahren Pflanzen erhalten habe, die wiederum weiss blühten. RODIARENKO, G.J.

(1962), einer der bekanntesten Iris-Forscher Russlands, meldet, dass im Westen von Magnilogersk beträchtliche Bestände weissblühender I.s. vorkommen (veröffentlicht im Jahrb. der deutschen Iris-u. Liliengesellschaft, Bd. III, 1969:152).

Als weitere Ausnahme ist jene Blüte zu betrachten, bei der die inneren Tepalen ungleich lang waren, denn zwei waren nur halb so lang wie das dritte Perigonblatt.

Eine Abnormität physiologischer Art ist eine von mir lange untersuchte und bestaunte Blüte, bei der eine vollständige Vierergarnitur vorhanden war.

In einem andern Fall stiess ich auf eine Fruchtkapsel, die nur drei Reihen- und nicht wie die andern sechs Reihen-Samen enthielten. Zudem waren sie nicht halbmondförmig, sondern rund, wie bei der *Iris Pseudacorus* L.

Obwohl im N.R. gelb- und blau blühende Iridaceen dicht beieinander blühen, kam mir kein Bastard zu Gesicht.

HASLER, A. (1937) beschrieb einen solchen zwischen *Iris sibirica* L. und *Iris Pseudacorus* L. in den Mitt. Aarg. Nar. Ges. 20:77-81.

NEUMAYER, H. (1931) berichtet in "Eine stammesgeschichtlich bemerkenswerte Artkreuzung" (erschienen in *Biologia generalis* Bd. VIII, Seiten 263-269) von einer Kreuzung der *Iris sibirica* L. mit der *Iris graminea* L.

10. Zusammenfassung

Ein reiches Vorkommen der *Iris sibirica* L. im Nuoler Ried, einem Schutzgebiet am Schwyzer Ufer des Zürcher Obersees, Gemeinde 8855 Wangen(SZ), gab die Möglichkeit, durch Forschungen in morphologischer und physiologischer Hinsicht Vergleiche mit verschiedenen Autoren anzustellen. So ergaben z.B. 556 Messungen Blattbreiten von 2 bis 9 mm und Längen von 30 bis 100(105) cm. Dadurch, dass nicht nur die Blattränder mit widerhakenartigen Papillen besetzt sind, sondern auch die Cuticulae aller Epidermiszellen, ist ein Schneckenfrass ausgeschlossen.

949 Messungen zeigen, dass die Blätter nach der Blütezeit weiter an Länge zunehmen und tagsüber 75% ihres Wachstums bestreiten, des Nachts die übrigen 25%. Stets sind 3 Spathae vorhanden. Die Pedunculi sind nicht beliebig lang, sondern nehmen mit jeder späteren Blüte an Länge zu. Das Entfalten der Blüte unterliegt scheinbar einem strengen Zeremoniell. Nach der Spindelform löst sich plötzlich ein erstes äusseres Perigonblatt, während in 99 von 100 Fällen die beiden übrigen erst nach Minuten und Stunden auseinanderspicken. Auch ist ein immer wiederkehrendes Saftmalmuster mit Medianader, 2 Costal- und 2 Subcostaladern zu konstatieren, deren Abstände denen der Augen der bestäubenden Insekten gleichen. Das mit ca. 200 Papillen besetzte Narbenläppchen lässt sich erst im Zwitterstadium zurückbiegen; beim Verlassen der Blüte wird das Narbenläppchen an den geflügelten Griffelast gedrückt, wodurch die Fremdbestäubung gesichert sein soll. Doch der gleiche Vorgang würde beim 2. und 3. Griffelast Selbstbestäubung hervorrufen. Doch die Bienen nehmen nicht mehr den selben Rückweg, sondern fliegen von Nagel zu Nagel, sodass dadurch die Fremdbestäubung gesichert ist. Um ein gesichertes Resultat betreff Blütenanzahl an einem Stengel zu erhalten, untersuchte ich 1149 Blütenstengel und kam zum Ergebnis, dass 2 bis 7 Blüten sich an einem Stengel befinden. Durchschnittlich sind die Blüten nur 2 Tage und 12 Stunden geöffnet. Die Fruchtkapsel verfärbt sich vom Grün zum Weissgelb, danach vom Rotbraun zum Schwarzbraun.

Die einzelnen Samen sind 4,0 mm bis 6,6 mm breit, im Mittel 5,8 mm. Die "Dicke" von 1,6 mm mit (einem spezifischen Gewicht von ca. 0,95) verringert sich durch das Entfernen der äusseren braunen bis beinahe schwarzen Samenhaut zu 0,8 mm (mit dem spezifischen Gewicht von ca. 1,2). Der dazwischen auftretende Luftraum erlaubt das "Schwimmen" im sumpfigen Biotop, was sicher auch der Art-erhaltung zugute kommt.

Die angeführten Resultate erheischen keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, da in den meisten Fällen ein zu geringer Signifikationsgrad vorhanden ist.

11. Literaturverzeichnis

- Ascherson, P. und Graebner, P. (1906): Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. Bd. III: 505. Leipzig.
- Atrebas, C. (1666): Rariorum Plantarum Historia: 226 ff. Antwerpen.
- Baker, J. G. (1892): Handbok of the Irideae. London.
- Becherer, A. (1972): Führer durch die Flora der Schweiz. Basel.
- Bertalanffy, L. (1942): Handbuch der Biologie, Bd. IV. Potsdam.
- Binz, A. (1920): Schul- und Exkursionsflora der Schweiz. Basel.
- Binz-Becherer (1972): Schul- und Exkursionsflora der Schweiz. Basel.
- Buxbaum, F. (1934): Iridaceae. in Kirchner, O. etc. Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Bd. I, Abt. 3: 970, Stuttgart.
- Buxbaum, F. (1937): Die Entwicklungslinien der Lilioideae. Bot. Arch.
- Dioskurides, P. (1610): Kräuterbuch. Frankfurt.
- Dykes, W. R. (1913): The Genus Iris. Cambridge. Univ. Press: 19 ff.
- Eberle, G. (1972): Lilien und Lilienerwandte in den Floren Mittel- und Südeuropas: 83. Frankfurt a/M.
- Encke, Fr. (1975): Pareys Blumengärtnerei. Frankfurt a/M.
- Fiori, A. (1923-1925): Nuova Flora analitica d'Italia. Florenz.
- Fleischer, J. G. (1853): Baltische Flora. Leipzig.
- Frey-Wissling, A. (1964): Allgemeine Botanik. (Vorlesung)
- Fuchs, L. (1513): De Historia stirpium: 316. Basel.
- Gremler, H. (1901): Exkursionsflora für die Schweiz. Aarau.
- Grey-Wilson, Ch. (1971): The Genus Iris-Subsection Sibiricae. London.
- Hasler, A. (1937): Eine neue Iris aus dem aargauischen Reusstal.
Mitte. Aarg. Nat. Ges. 20: 77-81.
- Hegi, G. (1939): Illustrierte Flora von Mitteleurop. München. Bd. II: 391
- Hess-Landolt (1967): Flora der Schweiz. Basel. Bd. I : 590
- Karrer, W. (1958): Konstitution und Vorkommen der organischen Pflanzensäfte: (659) Basel.
- Klein, L. (1919): Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen: 84. Heidelberg
- Komarov, V. L. (1935): Flora URSS. Moskau-Leningrad. Bd. IV : 519 ff.
- Landolt, E. (1966): Geschützte Pflanzen im Kt. Zürich
- Linné, C. (1753): Species plantarum. Ulm.
- Neumayer, H. (1932): Eine stammesgeschichtliche bemerkenswerte Artkreuzung, in Biologia generalis. Bd. VIII: 263 ff. Wien.
- Paul, H. (1910): Die Moorpflanzen Bayerns. Ber. d. Bayer. Bot. Ges. XII : 197.
- Rothmaler, W. (1967): Exkursionsflora von Deutschland. Berlin.
- Schmeil-Fitschen (1915): Flora von Deutschland. Leipzig.

- Tabernae montanus, D.(1731):Kräuterbuch:1037.Basel.
Weberling, F.(1981):Morphologie der Blüten und Blüten-
stände:19 ff.Stuttgart.
Wehner, C.(1929):Die Pflanzenstoffe.Bd.I.Jena.
Werckmeister, P.(1967):Catalogus Iridis.
Zwinger, Th.(1744):Theatrum botanicum (Seite 401 ff).

12. Dank

Vorerst danke ich meinen Mitbrüdern, die meine Arbeit mit neckischen, aber liebevollen Bemerkungen begleiteten. Besonderer Dank gehört meinen ehemaligen Schülern, die mit über 20 kontrollierten Matura-Arbeiten betreff Iris sibirica viel zur Klärung verschiedenster Probleme beitrugen. Speziellen Dank schulde ich Prof.Dr.H.Flück für die zuvorkommende Bereitstellung der einschlägigen Literatur der Bibliothek des Pharmazeutischen Instituts der ETH, für die wertvollen Vorschläge von Prof.Dr.F.Markgraf vom Institut für Systematische Botanik der Universität Zürich und für die hervorragenden Verbesserungsvorschläge von Prof.Dr.E.Landolt, Direktor des Geobotanischen Instituts der ETH. Für die sorgfältige Durchsicht der Arbeit gebührt Herrn Guido Baumann, Lehrer am Kollegium Nuolen, ein besonderer Dank.